

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TASHLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Ҳусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Саидов Фаррух Фахриддинович
Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети ўқитувчиси

“БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

For citation: Saidov Farrux Faxriddinovich. THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp. 45-49

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6772984>

АННОТАЦИЯ

Мақолада блокчейн тушунчасига таъриф келтирилган бўлиб, уни ишлаш тизими ҳақида маълумотлар келтирилган. Мазкур технологияни қўллаш соҳалари ва йўналишлари ҳақида фикр юритилган. Жумладан, рақамли иқтисодиёт фаолиятида “блокчейн” технологиясини қўллаш ва ундан самарали фойдаланиш истикболлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: блокчейн, рақамли иқтисодиёт, рақамли технологиялар, блокчейн, криптовалюта, биткойн, трансакция, тизим, молиявий муассасалар, иқтисодий жараёнлар, блокчи занжир.

Saidov Farrux Faxriddinovich
Journalism and mass communication
university of Uzbekistan Lecturer

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY

ABSTRACT

The article describes the concept of blockchain and provides information about its processing system. Areas and directions of application of this technology were discussed. In particular, the prospects for the use and effective use of blockchain technology in the digital economy were considered.

Keywords: blockchain; digital economy; digital technology; cryptocurrency, bitcoin, transaction, system, financial institution, economic processes, chain of blocks.

Саидов Фаррух Фахриддинович
преподаватель Университет журналистики
и массовых коммуникаций Узбекистана

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЛОКЧЕЙН В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

АННОТАЦИЯ

В статье описывается понятие блокчейна и предоставляется информация о системе его обработки. Обсуждены области и направления применения данной технологии. В частности, были рассмотрены перспективы применения и эффективного использования технологии блокчейн в цифровой экономике.

Ключевые слова: блокчейн; цифровая экономика; цифровые технологии; криптовалюта, биткойн, транзакция, система, финансовые учреждение, экономические процессы, цепочка блоков.

Кириш

Бугунги кунда биз марказлашган интерактив интернет платформаси орқали ахборот алмашилишга кўникиб қолганмиз. Бироқ агар гап моддий бойликларни (пулни) ўтказиш ҳақида борганда, биз одатда марказлаштирилган молиявий муассасалар (банклар) хизматларидан фойдаланишга мурожаат қиламиз. Интернет орқали тўловлар усуллари амалда бу тармоқ дунёга келган пайтларда пайдо бўлган (энг кўзга ташланадиган мисоллардан бири — ПайПал), бироқ улар, қоидага кўра, банк ҳисобрақами ёки кредит картаси билан интегралася қилишни талаб қилади. Блокчейн технологияси эса булар сингари «ортиқча бўғин»лардан халос бўлишга имконият яратади. У анъанавий равишда молиявий хизматлар сектори бажарадиган уч муҳим амални ўз зиммасига олиши мумкин: битимларни рўйхатдан ўтказиш, шахс ҳақиқийлигини тасдиқлаш ва шартномалар тузиш. Бу ҳолат банк ишида улкан аҳамиятга молик бўлади, чунки бутун дунёда миқёсида молиявий хизматлар бозори – бозор капиталлашуви бўйича энг катта бозордир. Блокчейн (Blockchain)– бу компьютер тармоғининг тугунлари ўртасида тақсимланадиган маълумотлар базаси. Маълумотлар базаси сифатида блокчейн маълумотларни электрон шаклда рақамли форматда сақлайди. Блокчейнлар транзакцияларнинг хавфсиз ва марказлашмаган ёзувини сақлаш учун Биткойн каби криптовалюта тизимларида ҳал қилувчи роли билан машҳур. Блокчейндаги янгилик шундан иборатки, у маълумотлар ёзувининг ишончилиги ва хавфсизлигини кафолатлайди. Умуман олганда, нимани қоғозда ёзишнинг имкони бўлса, ўша нарсаларнинг барчасини блокчейнда ҳам ёзиш мумкин бўлади, фақат биргина фарқ билан блокчейнда ёзувларни алмаштириш ва сохталаштиришнинг имкони йўқ. Блокчейн ғоясининг ёрқин намунаси бу Ethereum компанияси. Унга Россиянинг Коломна шаҳарчасида туғилган, ҳозирда Канадада яшовчи 19 ёшли дастурчи Виталий Бутерин асос солган. Платформа блокчейнда иловалар яратиш учун мўлжалланган. Бугунги кунда Ethereum компанияси \$703 млрд га баҳоланмоқда.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Хўжалик субъектлари фаолиятида самарали корпоратив молиявий режалаштиришни ташкил этиш ҳамда мазкур жараёнда “Блокчейн” технологиясидан фойдаланиш масалаларининг назарий жиҳатлари чуқур ўрганилмаган бўлсада, қисман Paul Vigna, Michael Casey., Melanie Swan., William Mougayar., Roger Wattenhofer., Pavan Duggal., Siraj Raval., Edward Castronova кабиларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган. Жумладан, Paul Vigna глобал иқтисодиётга блокчейн технологиясининг таъсир доираси, мазкур жараёнда йирик корпорацияларнинг ўрни масалаларига, Michael Casey эса инновацион иқтисодиётни ривожлантиришда блокчейн, майн технологияларининг ўрнига алоҳида тўхталган ҳолда уларнинг ижобий ва салбий таъсир доираларини таҳлил қилган [5]. Дон ва Алекс Тэпскоттовлар (Don & Alex Tapscott), “Блокчейн революцияси” номли асарида блокчейн бу иқтисодий транзакцияларнинг рақамли тақсимланган журнали ҳисобланади деб таъриф берганлар [7]. William Mougayar ўз асарларида тадбиркорлик субъектлари фаолиятига блокчейн технологиясининг таъсир доирасини алоҳида амалий мисоллар орқали ёритиб берган ҳолда, бугунги кунда мазкур технологияни жорий этиш жараёнида юзага келаётган муаммолар ва уларни бартараф этиш масалалари тўғрисида фикр юритган [9].

Тадқиқот методологияси

Блокчейн технологияларидан рақамли иқтисодиёт фаолиятидаги ўрни ва аҳамиятини ўрганишда қуйидаги методлардан фойдаланилди:

1. Рақамли иқтисодиёт фаолиятида блокчейн технологияларидан самарали фойдаланиш самарадорлигининг қиёсий таҳлили амалга оширилди.
2. Рақамли иқтисодиёт Блокчейн технологиясининг ишлаш тизими, биткойн криптовалютасининг пайдо бўлиш босқичлари, блокчейн технологиясининг қўллаш соҳалари ва йўналишлари аниқланди.
3. Рақамли иқтисодиёт фаолиятида корпоратив молиявий бошқарувни самарали йўлга қўйиш, уларда молиявий режалаштиришни амалга оширишда “блокчейн” технологияларидан фойдаланиш масалалари таҳлил қилинди.

Таҳлил ва натижалар

Рақамли иқтисодиётнинг ривожлантириш борасида давлат томонидан кенг қўламли чора-тадбирлар кўрилмоқда, электрон ҳужжат айланиши тизимлари жорий этилмоқда.

Блокчейн технологиясининг тузилиши қуйидаги етти тамойилдан ташкил топади:

Тармоқ яхлитлиги

Ишонч тизимнинг ичкида пайдо бўлади, у ташқаридан уқтирилмайди. Иштирокчилар с ўзида ҳам, ишида ҳам ростгўй бўлишади, бошқаларнинг манфаатларини хурмат қилишади, ўз ҳаракатларининг оқибатлари учун жавоб беришга тайёр туришади, уларнинг қарорлари шаффоф бўлади. Яхлитлик жараённинг ҳар бир босқичида кодланган ва барча иштирокчилар орасида тақсимланган бўлади, яъни бир кишига тегишли бўлмайди.

Юкланишларни тақсимлаш

Ягона ўчириш йўли мавжуд эмас. Энергоҳаражатлар бутун пиринг тармоғи бўйича тақсимланган. Иштирокчиларнинг ҳеч қайсиси тизимни ўчира олмайди. Агар марказий орган бирорта одам ёки гуруҳни блоклаб қўйса, тизим ўз ишини давом эттираверади. Агар тармоқнинг тахминан ярми тармоқ устидан назоратни қўлга киритмоқчи бўлса, қолганлар нима бўлаётганини кўриб туришади.

Рағбат учун қиймат

Тизим барча манфаатдор томонларни тенг кўради. Сатоши Никамото иловани шундай дастурлаганки, унда дастурни ривожига ҳисса қўшганлар рағбатлантириб борилади. Тармоқнинг фаол фойдаланувчиси 4 йил ўтиши билан ҳар бир яқунланган блок учун 50 биткойндан олади. Яна 4 йилдан сўнг – 25 биткойн, кейин 12,5 ва ҳ.к.

Хавфсизлик

Тармоқнинг ҳар бир иштирокчиси шифрлашдан фойдаланиши зарур. Хавфсизлик чоралари тармоққа ўрнатилган. Улар махфийликни ва асл нусханнинг сақланишини таъминлайди. Фойдаланувчида иккита калит бўлади: биттаси шифрлаш учун, яна биттаси шифрни очиш учун. Бу усул “очиқ калитлар инфраструктураси” (PKI) номини олди.

Шахсий маълумотлар дахлсизлиги

Одамлар шахсий маълумотларини назорат қилишлари зарур. Уларда ўзига тегишли бўлган айнан қайси маълумотни, қачон, қандай ва қайси ҳажмда тарқатиш ҳуқуқи бўлиши лозим.

Ҳуқуқларнинг ҳимояланганлиги

Мулқдорларнинг ҳуқуқлари шаффоф ва мустаҳкамланган. Транзакция вақтининг қайд этилиши ва PKI нафақат икки карра харажатнинг олдини олади, балки тармоқдаги ҳар бир биткойнга бўлган мулкӣ ҳуқуқни қайд қилади. Биз фақат ўзимизга тегишли бўлган нарсалар билан савдо қилишимиз мумкин бўлади. Биткойндан ташқари бу ҳар қандай қимматбаҳо нарса бўлиши мумкин, шу жумладан интеллектуал ҳуқуқ ҳам.

Жалб этилганлик

Рақамли иқтисодиёт барча учун ишласа, яхшироқ ишлайди. Бу кириш тўсиқларининг камайишини англатади. Уяли телефони бўлган ҳар қандай киши,

бозорда ишлаб чиқарувчи ёки истеъмолчи сифатида иштирок этиши мумкин. Сатоши “тўловларнинг соддалаштирилган верификацияси” усулини таклиф қилди (SPV).

Рақамли иқтисодиёт шароитида блокчейн технологиясини ишлашини криптовалюта мисолида кўриб чиқамиз(1-расм).

Статистик маълумотлар билан катта электрон ҳисоб рақамига 60000 минг сўм пул маблағи А фойдаланувчидан Б фойдаланувчига ўтказилди. Б фойдаланувчи 1 соатдан кейин тизимда пулни бошқа фойдаланувчига ўтказиб юборди. А ва Б фойдаланувчилар ортида яширин ёки идентификацион субъектлар бўлиши ҳам мумкин. Бу платформа қайси мақсадда яратилганлигига боғлиқ. Тизимнинг барча иштирокчилари маблағлар ҳаракатини кузатишлари мумкин. Лекин маблағнинг ўзига ҳуқуқ фақат Б фойдаланувчида бўлади. Қолган фойдаланувчилар эса фақат кузатувчи сифатида иштирок этадилар. Блокчейн тизимида тузилган барча битимлар тўғрисидаги маълумотлар очик бироқ трансакция занжирида барча фойдаланувчиларнинг маълумотни ўзгартириб бўлмайдиган, шифрланган ҳолда сақланади, маълумотларни қалбакилаштириш имкони мавжуд эмас. Чунки, блокчейн децентрализацияланган, барча битим ва унинг иштирокчилари ҳақидаги барча маълумотларни ўчириш ва алмаштириш учун “Умумий буйруқ” мавжуд эмас. Масалан, блокчейн занжирида 100 та шахс иштирок этган трансакция бўлсин, 99 та иштирокчининг компьютерлари ўчик бўлган ҳолатда ҳам ишлайди ва маълумотларни кўриш учун очик ҳисобланади. Блокчейн занжирининг ҳар бир бўғини бу-ўзига ҳос тўлиқ бекап бўлиб, барча иштирокчиларнинг трансакция маълумотлари мазкур бўғинда жойлашган. Бундан хулоса қилиш мумкинки, блокчейн, барча элементлари бир – бири билан боғланган тизим ҳисобланади.

1 –расм. Блокчейн ишлаш жараёни (криповалюта мисолида)

Хулоса ва таклифлар

Рақамли иқтисодиётимизни ривожлантириш, янгилаш ва модернизация қилиш бўйича олиб борилаётган оқилона иқтисодий ислохотлар натижасида бугунги кунда инновацион иқтисодиётни ривожлантиришга эришилмоқда. Жумладан, хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида корпоратив молиявий бошқарувни самарали йўлга қўйиш, уларда молиявий режалаштиришни амалга оширишда “блокчейн” технологияларидан фойдаланиш масалалари кўрилмоқда. Жумладан, 2018 йил 3 июлда “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йўналишлари” тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-3832 сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга мувофиқ: лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги рақамли иқтисодиётни жорий қилиш ва ривожлантириш бўйича

ваколатли орган қилиб белгиланди; хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида самарали корпоратив молиявий бошқарувни ташкил этиш, самарали молиявий режалаштиришларни амалга ошириш жараёнида крипто-активлар соҳасида майнинг, смарт-контрактлар, «блокчейн» технологияларидан фойдаланиш амалиётини жорий “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрель, 2019 йил 6 2/2019 (№ 00040) www.iqtisodiyot.uz қилиш; корпоратив молиявий бошқарувни амалга оширишда "блокчейн" технологияларини ишлаб чиқиш ва фойдаланиш соҳасида малакали кадрлар тайёрлаш; хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги крипто-активлар айланмаси ва улардан олинган даромадлар солиққа солиш объектлари бўлиб ҳисобланмаслик масалалари белгиланди. Таъкидлаш жоизки, юқорида келтирилган вазифаларни амалга оширишда, хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида “блокчейн” технологиясидан самарали фойдаланиш масаласи улар томонидан маълум молиявий стратегик қарорларни қабул қилишда муҳим омил бўлиб хизмат қилиши мумкин. Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини самарали ташкил этишда мазкур инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш орқали улар фаолияти давомида юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни аниқлаш ҳамда уларни ўз вақтида бартараф этиш имконияти юзага келади. Шунингдек оптимал молиявий режалаштиришни ташкил этишга эришилади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Алетдинова А.А., Аренков И.А., Бабкин А.В. и др. Цифровая трансформация экономики и промышленности: проблемы и перспективы: моногр. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017.
2. Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев Ю.Н. Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, техническая нормализация, проблемы развития // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2017.
3. Савельев И.Е. Технология blockchain и ее применение // Прикладная информатика. 2016.
4. Киселев И.М. Применение технологии в экономике // Экономика и социум. 2016. № 7.
5. Paul Vigna, Michael Casey. The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and the Blockchain Are Challenging the Global Economic Order., 2015.
6. Melanie Swan. Blockchain: Blueprint for a New Economy., 2015.
7. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World, London Portfolio/Penguin, 2016.
8. Marr B. Practical Examples Of How Blockchains Are Used In Banking And The Financial Services Sector // Forbes. 2017.
9. William Mougayar. The Business Blockchain: a Primer on the Promise, Practice and Application of the Next Internet Technology. 2016.
10. Гулямов С.С., Аюпов Р.Ҳ., Абдуллаев О.М., Балтабаева Г.Р. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялар. Т.: ТМИ, “Иқтисод-Молия” нашриёти, 2019, 447 бет.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000